

MOSLASHUVCHAN JISMONIY TARBIYA BARCHA QOBILYATLARNI KUCHAYTIRISH

Spatayev Baxtiyar Polatbekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi ”
kafedrası o‘qituvchisi

baxtiyarspatayev243@gmail.com

Ziyodullayev Daler Zohidjon o‘g‘li

GulDPI “Pedagogika” fakulteti talabasi

dalerziyodullayev199@gmail.com

Annotatsiya. Moslashuvchan jismoniy tarbiya jismoniy tarbiyaning ixtisoslashtirilgan shakli bo‘lib, nogironlarning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. U talabalarning turli qobiliyatlarini tan oladi va jismoniy faollik, salomatlik va umumiy farovonlikka yordam beradigan inklyuziv muhitni yaratishga intiladi.

Kalit so‘zlar: Moslashuvchan, jismoniy tarbiya, salomatlik.

Kirish. Ushbu maqolada biz moslashuvchan jismoniy tarbiyaning ahamiyati, uning asosiy tamoyillari va turli qobiliyatlarga ega bo‘lgan shaxslarga ijobiy ta’sirini o‘rganamiz.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya jismoniy imkoniyati cheklangan o‘quvchilarni jismoniy tarbiya dasturlariga kiritishga yordam beradi, ularga tegishlilik va tenglik hissini uyg‘otadi. U nogironlarning an’anaviy jismoniy mashg‘ulotlarda ishtirok etishiga to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan to‘siqlarni yo‘q qiladi. Jismoniy tarbiya (PE) talabalar o‘rtasida salomatlik, jismoniy tayyorgarlik va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Nogironligi bo‘lganlar uchun moslashuvchan jismoniy tarbiya (APE) ular ham qo‘llab-quvvatlovchi va inklyuziv muhitda jismoniy faoliyatning afzalliklaridan bahramand bo‘lishlarini ta'minlaydi. APE an'anaviy PE dasturlarini turli qobiliyatlarga ega bo‘lgan talabalarning

ehtiyojlarini qondirish uchun o‘zgartiradi, bu esa vosita ko‘nikmalarini, jismoniy tayyorgarlikni va ijtimoiy integratsiyani rivojlantirishga urg‘u beradi. Ushbu maqolada moslashuvchan jismoniy tarbiyaning ahamiyati va uning barcha o‘quvchilarning qobiliyatlarini mustahkamlashdagi roli o‘rganiladi.

Maqsad va vazifalar. Moslashuvchan jismoniy tarbiya jismoniy tarbiya dasturlarini har bir talabaning o‘ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatini qondirish uchun moslashtiradi. Ushbu individual yondashuv har bir kishi, jismoniy yoki kognitiv qobiliyatidan qat’i nazar, ishtirok etishi va o‘z tezligida rivojlanishini ta’minlaydi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Jismoniy faollik bilan muntazam shug‘ullanish salomatlik va farovonlikni saqlash uchun zarurdir. Moslashuvchan jismoniy tarbiya nogironligi bo‘lgan shaxslarga jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish, vosita mahoratini oshirish va umumiy salomatlikni yaxshilash imkoniyatini beradi.

Har bir talabaning qobiliyati va ehtiyojlarini har tomonlama baholash moslashuvchan jismoniy tarbiyaning asosidir. Ushbu baholash asosida o‘qituvchilar vosita qobiliyatlari, kognitiv qobiliyatlar va ijtimoiy rivojlanish kabi omillarni hisobga olgan holda individual rejalar tuzadilar.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya turli xil qobiliyatlarni qamrab oluvchi inklyuziv o‘qitish usullariga urg‘u beradi. O‘qituvchilar barcha talabalarning faol ishtirok etishini ta’minlash uchun o‘zgartirilgan jihozlar, moslashtirilgan o‘yinlar va tabaqalashtirilgan ko‘rsatmalardan foydalanadilar.

Muvaffaqiyatli moslashuvchan jismoniy tarbiya dasturlari o‘qituvchilar, otalalar va boshqa mutaxassislar o‘rtasidagi hamkorlikni o‘z ichiga oladi. Samarali muloqot barchaning xabardor bo‘lishini va o‘quvchining jismoniy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda faol ishtirok etishini ta’minlaydi.

Moslashuvchan jismoniy faoliyatda ishtirok etish nogironligi bo‘lgan shaxslarda o‘ziga ishonch va o‘zini o‘zi qadrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Jismoniy marralarga erishish va yangi ko‘nikmalarni egallash insonning o‘zini o‘zi anglashiga katta ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Moslashuvchan jismoniy tarbiya o‘quvchilar o‘rtasida hamjamiyat tuyg‘usini uyg‘otib, ijtimoiy o‘zaro ta’sir va

jamoalar qurish uchun imkoniyatlar beradi. Jamoaviy sport va guruh mashg‘ulotlari nogironlarga ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga va tengdoshlari bilan mazmunli aloqalarni o‘rnatishga yordam beradi.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya yoshligidan jismoniy faoliyatga mehr uyg‘otish orqali umrbod faol va sog‘lom bo‘lish odatlariga asos soladi. Bu odatlar insonning butun hayoti davomida umumiy jismoniy va ruhiy farovonligiga hissa qo‘shishi mumkin.

Xulosa. Moslashuvchan jismoniy tarbiya nogironlar uchun inklyuziv va imkoniyatlarni yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Har bir talabanning o‘ziga xos ehtiyojlarini tan olish va ularga javob berish orqali moslashuvchan jismoniy tarbiya ularning jismoniy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Hamkorlikdagi sa’y-harakatlar va inklyuzivlikka sodiqlik orqali biz har bir kishi jismoniy tarbiya orqali rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘lgan yanada qo‘llab-quvvatlovchi va adolatli jamiyatni qurishimiz mumkin.

Talabalarning sog‘lom turmush madaniyatini rivojlantirishga bo‘lgan keskin ehtiyoj, oliy ta’lim muassasalarida mavjud nazariy yondashuvlar, pedagogik vosita va innovatsion ta’lim imkoniyatlarini rivojlantirish, yoshlarning o‘z salomatligini saqlash va sog‘lomlashtirish jarayonlariga munosabati, sog‘ligi, qiziqishi va faolligini e’tiborga olishni taqozo etadi.[1]

O‘zining boy tarixi va universal jozibasi bilan yengil atletika jahon sportining asosiy toshi bo‘lib qolmoqda. Uning soddaligi, qulayligi va adolatli raqobatga sodiqligi uning doimiy mashhurligini ta’minlaydi. Sport rivojlanib, yangi texnologiyalarni o‘zlashtirib, inklyuzivlikni targ‘ib qilar ekan, yengil atletika salomatlik, jamiyat va ilhom uchun kuchli kuch bo‘lib qolmoqda.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya barcha o‘quvchilarning qobiliyatlarini qadrlaydigan va qo‘llab-quvvatlaydigan inklyuziv ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismidir. Moslashtirilgan jismoniy faoliyat dasturlarini taqdim etish orqali APE nogiron talabalar orasida jismoniy salomatlik, ijtimoiy ko‘nikmalar va shaxsiy o‘sishga yordam beradi. Moslashuvchan jismoniy tarbiya sohasini rivojlantirishda

davom etar ekanmiz, biz barcha talabalarning qobiliyatlarini kuchaytiramiz, yanada inklyuziv, sog‘lom va qo‘llab-quvvatlovchi jamiyatni rivojlantiramiz.

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.
2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet
3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.
4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y